

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

NURALIEV Nekqadam Abdullaevich
Doctor of Medical Sciences, Professor
MUROTOV Nurshod Farxodovich
Bukhara State Medical Institute

THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS

For citation: Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod. The results of determining the degree of influence of the genetically modified shade on the regulatory microflora of the colon of laboratory animals // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 81-90

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316852>

ANNOTATION

Objective: Improving the results of determining the degree of influence of a genetically modified shade on the regulatory microflora of the colon of laboratory animals.

Methods: For this purpose, a total of 90 white non-breeding male rats participated in the study, which were divided into 3 groups: Group 1 - intact white non-breeding rats (n=30) who were on a standard vivarium diet, GM-li or GM-not soy - fed; group 2 - white non-breeding rats (n=30), which were fed soy according to the standard vivarium diet (30).

Results: Apparently, convincing changes were found in 7 out of 9 studied representatives of the colon microflora (77.78%), it is worth noting that the quantitative indicators of microorganisms changed in a different direction compared to the norm (group 1). Only the indicators associated with *E. coli* did not convincingly change in any of the groups. In the internal environment, quantitative indicators of *Escherichia coli* (lactosapositive *E. coli*), which form colonies of a metallic shiny fuchsin-reddish color, break down lactose to acid and gas, non-pathogenic *Escherichia coli* (lactosapositive *E. coli*) and the internal environment, which form dark, light red (or colorless) colonies that do not have the property of splitting lactose in the Giss series, they exhibit pathogenicity ($P>0,05$).

Conclusions. The results obtained fully confirmed the above points, that is, intact laboratory rats (group 1) have no signs of dysbiosis, GMO-soy-fed (group 2) have poorly developed symptoms of dysbiosis (level I), white mongrel rats fed with GMO soy, clearly show symptoms of dysbiosis (level II).

Keywords: Laboratory animals, colon microflora, genetic modification.

НУРАЛИЕВ Некқадам Абдуллаевич
Доктор медицинских наук, профессор
МУРОТОВ Нуршод Фарходович
Бухарский Государственный медицинский институт

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ГЕНОМОДИФИЦИРОВАННОГО ОТТЕНКА НА НОРМАТИВНУЮ МИКРОФЛОРУ ТОЛСТОЙ КИШКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

АННОТАЦИЯ

Цель: улучшение результатов определения степени влияния генномодифицированного оттенка на нормативную микрофлору толстой кишки лабораторных животных.

Методы: Для этого в исследовании приняли участие в общей сложности 90 белых не размножающихся летучих мышей мужского пола, которые были разделены на 3 группы: Группа 1 - интактные белые не размножающиеся летучие мыши (n=30), которые находились на стандартном рационе вивария, GM-li или GM-not soy - кормили; группа 2 - белые не размножающиеся летучие мыши (n=30), которых кормили соей по стандартному рациону вивария (30).

Полученные результаты: По-видимому, у 7 из 9 исследованных представителей микрофлоры толстой кишки (77,78%) были обнаружены убедительные изменения, стоит отметить, что количественные показатели микроорганизмов изменились в разную сторону по сравнению с нормой (1-я группа). Только показатели, связанные с кишечной палочкой, убедительно не изменились ни в одной из групп. В внутренней среде количественные показатели *Escherichia coli* (лактозапозитивная кишечная палочка), которые образуют колонии металлически блестящего фуксиново-красноватого цвета, расщепляют лактозу до кислоты и газа, непатогенной *Escherichia coli* (лактозапозитивная кишечная палочка) и внутренняя среда, которые образуют темные, светло-красные (или бесцветные) колонии, не обладающие свойством расщеплять лактозу в Giss-ряду, проявляют патогенность (R0, 05), близкую к единице (P>0,05).

Выводы. Полученные результаты полностью подтвердили вышеуказанные моменты, то есть у интактных лабораторных крыс (группа 1) отсутствуют признаки дисбактериоза, у кормящих ГМО-соей (группа 2) симптомы дисбактериоза развиты слабо (уровень I), у белых беспородных крыс, которых кормили ГМО-соей, отчетливо проявляются симптомы дисбактериоза (II уровень).

Ключевые слова: Лабораторные животные, микрофлора толстой кишки, генная модификация.

NURALIEV Nekqadam Abdullaevich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

MUROTOV Nurshod Farxodovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

LABORATORIYA HAYVONLARI YO'G'ON ICHAK NORMAL MIKROFLORASIGA GEN-MODIFIKATSIYALANGAN SOYANING TA'SIRI DARAJASINI ANIQLASH NATIJALARI

ANNOTATSIYA

Maqsad: laboratoriya hayvonlari yo'g'on ichak me'yoriy mikroflorasiga gen-modifikatsiyalangan soyaning ta'siri darajasini aniqlash natijalari takomillashtirish.

Material va Metodlar: Shu maqsadda tadqiqotda jami 90 ta oq naslsiz yerkak ko'rshapalaklar ishtirok yetdi, ular 3 guruhga bo'lingan: 1 - guruh-standart vivarium dietasida bo'lgan buzilmagan oq naslsiz ko'rshapalaklar (n=30), GM-li yoki GM-soya bilan oziqlanmagan; guruh 2-standart vivarium dietasi (30) bo'yicha soya bilan oziqlangan oq naslsiz ko'rshapalaklar (n=30).

Natijalar: Ko'rinib turibdiki, o'rganilgan 9ta yo'g'on ichak mikroflorasi vakillaridan 7tasida (77,78%) ishonarli o'zgarishlar aniqlangan, shuni xam ta'kidlash joizki, mikroorganizmlar miqdoriy ko'rsatkichlari me'yorga nisbatan (1-guruh) turlicha yo'nalishlarda o'zgargan. Faqatgina *Escherichia coli* bilan bog'liq ko'rsatkichlar har ikkala guruhda ishonarli o'zgarmagan. Endo muxitida metal yaltiroqli fuksin-qizilrangli koloniyalar hosil qiluvchi, Giss qatoridagi laktozani kislotaga va

gazgacha parchalovchi, patogenmas *Escherichia coli* (laktozapozitiv ichak tayoqchasi) va Endo muxitida o'rtasi to'q rangdagi, och-qizil rangli (yoki rangsiz) koloniyalar hosil qiluvchi, Giss qatoridagi laktozani parchalash xususiyatiga ega bo'lmagan, patogenlikni namoyon qilgan *Escherichia coli* (laktozanegativ ichak tayoqchasi) miqdoriy ko'rsatkichlari bir-biriga yaqin bo'ldi ($P > 0,05$).

Xulosa. Olingan natijalar yuqorida aytilgan fikrlarni to'liq tasdiqladi, ya'ni intakt laboratoriya xayvonlarida (I-guruh) disbioz belgilari yo'q, GM-siz soya bilan boqilganlarda (2-guruh) disbioz belgilari zaif rivojlangan (I-daraja), GM-soya bilan boqilgan oq zotsiz kalamushlarda disbioz belgilari yaqqol namoyon bo'lgan (II-daraja).

Kalit so'zlar: Laboratoriya hayvonlari, yo'g'on ichak mikroflorasi, gen-modifikatsiyasi.

KIRISH. Tashqi muxitdan organizmga tushadigan turli mikroorganizmlar bilan bir qatorda odam organizmida u bilan simbioz holatida yashovchi, odam me'yoriy mikroflorasini tashkil etuvchi mikroorganizmlar xam mavjud. Ular turli biotoplarda joylashgan bo'lib, organizm faoliyat yuritishi uchun muhim ahamiyatga ega. Shunday biotoplardan biri yo'g'on ichak bo'lib, uning indigen va fakul'tativ mikroorganizmlardan iborat me'yoriy mikroflorasi hayot faoliyati uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, yo'g'on ichak mikrobiotsenozi 450 dan ortiq mikroorganizmlardan tashkil topib, "xo'jayin" organizmi metabolizmida va ichakda kolonizatsion rezistentlikning shakllanishida ishtirok etadi.

Turli tashqi va ichki omillar ta'sirida yo'g'on ichak me'yoriy mikroflorasining buzilishi undagi indigen va fakul'tativ mikroflora vakillari sifatii va miqdoriy jihatdan muvozanati buzilishi bilan tavsiflanadi hamda ichak disbiozi, deb nomlanadi. Ichak disbioziga olib keluvchi omillarga ko'plab fizik, kimyoviy va biologik omillarni misol qilish mumkin.

Bugungi kunda gen-modifikatsiyalangan (GM) mahsulotlarning odam organizmiga turlicha ta'siri borasida ko'plab ilmiy ishlar qilingan bo'lib, mutaxassislar fikrlari bu borada har xil bo'lmoqda, odam organizmiga ushbu mahsulotlarning salbiy ta'siri yo'q, degan fikrlar bilan bir qatorda [2, 10], organizmga salbiy ta'siri isbotlab berilgan ishlar xam talaygina [3, 7, 9]. Keyingi fikrlarni tasdiqlovchi ilmiy ishlarga GM-mahsulotning tajribada immun tizimiga [1], jigar va oshqozon osti beziga [8], timus va taloqqa [11] salbiy ta'siri isbotlab berilgan, shuningdek gematologik, biokimyoviy o'zgarishlar, mutagen hamda reproduktiv faoliyatga [5, 6], suyak ko'migi hujayralariga [12] salbiy ta'siri borligi ko'rsatilgan ishlar xam mavjud.

Ko'plab ilmiy adabiyotlar tahlili ko'rsatadiki, GM-mahsulotning odam biotoplari mikrobiotsenoziga, shu jumladan yo'g'on ichak mikrobiotiga ta'sir darajasini aniqlovchi ishlar kam bo'lib, borlari xam tarqoqdir.

Yuqoridagilarni hisobga olgan xolda tadqiqotmaqsadi GM-soyaning tajribada oq zotsiz kalamushlar yo'g'on ichak mikrobiotsenoziga ta'sir darajasini aniqlash bo'ldi. Material va usullar. Buning uchun jami erkak jinsiga mansub 90 ta oq zotsiz kalamushlar tadqiqotga jalb qilingan bo'lib, ular 3 ta guruhga bo'lingan: 1-guruh - standart vivariy ratsionida bo'lgan, GM-li yoki GM-siz soya bilan boqilmagan intakt oq zotsiz kalamushlar ($n=30$); 2-guruh - standart vivariy ratsioniga GM-siz soya kiritilgan oq zotsiz kalamushlar ($n=30$); 3-guruh - standart vivariy ratsioniga GM-soya bilan boqilgan oq zotsiz kalamushlar ($n=30$).

Ushbu guruhlar reprezentativ bo'lib, faqatgina bitta belgi bilan bir-biridan farq qildi.

Tadqiqotlar randomizatsiyalangan bo'lishiga hamda dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillariga amal qilinganligiga e'tibor qaratildi. Tadqiqotda laboratoriya hayvonlari bilan ishlashning etik tamoyillari va biologik xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilindi [4]. Oq zotsiz kalamushlar yo'g'on ichak massasi bakteriologik laboratoriyaga yetkazilgach, bakteriologik tekshirishlar natijasida tegishli oziq muhitlar (Blaurokk, SRM-4 (MRS-4), Endo, Saburo muhitlari, tuxum-sariqli agar va boshqalar) yordamida Bergy's Manual Systematic Bacteriology (1997) bo'yicha quyidagi mikroorganizmlar identifikatsiya va differentsiatsiya qilindi: *Bifidobacterium* spp, *Lactobacillus* spp, *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp, *Proteus* spp, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Candida* spp. Avlodlararo va turlararo identifikatsiya «HiMedia» (Hindiston) firmasi oziq muhitlaridan foydalangan holda bajarildi. Natijalarni statistik ishlash an'anaviy variatsion

statistika usullari yordamida amalga oshirildi, tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazishda dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillariga amal qilindi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Olingan natijalar solishtirilayotgan guruhlar orasida o'rganilayotgan miqdoriy ko'rsatkichlar bo'yicha ishonarli farqlar borligini ko'rsatdi (1-jadval).

1-jadval

GM-siz soya bilan boqilgan va intakt laboratoriya xayvonlari yo'g'on ichak mikrobiotsenozi miqdoriy ko'rsatkichlari qiyosiy taxlili, lg KXQB/ml (M±m).

Mikroorganizmlar	1- guruh, n=30	2- guruh, n=30
<i>Bifidobacterium spp</i>	5,10±0,2	4,00±0,1*↓
<i>Lactobacillus spp</i>	6,10±0,2	4,00±0,1*↓
<i>Escherichia coli</i> (laktozapozitiv)	5,15±0,2	5,00±0,2 ↔
<i>Escherichia coli</i> (laktozanegativ)	0	0 ↔
<i>Enterobacter spp</i>	1,20±0,1	5,00±0,2*↑
<i>Proteus spp</i>	0,80±0,1	5,00±0,2*↑
<i>Staphylococcus spp</i>	4,10±0,1	5,00±0,2*↑
<i>Streptococcus spp</i>	6,30±0,3	4,00±0,2*↓
<i>Candida spp</i>	3,60±0,1	7,00±0,1*↑

Eslatma: *-guruhlar orasidagi ishonarli tafovut belgisi; ^,v - o'zgarishlar yo'nalishlari; - - ishonarli tafovut mavjud emas.

Ko'rinib turibdiki, o'rganilgan 9ta yo'g'on ichak mikroflorasi vakillaridan 7tasida (77,78%) ishonarli o'zgarishlar aniqlangan, shuni xam ta'kidlash joizki, mikroorganizmlar miqdoriy ko'rsatkichlari me'yorga nisbatan (1-guruh) turlicha yo'nalishlarda o'zgargan. Faqatgina *Escherichia coli* bilan bog'liq ko'rsatkichlar har ikkala guruhda ishonarli o'zgarmagan. Endo muxitida metal yaltiroqli fuksin-qizilrangli koloniyalar hosil qiluvchi, Giss qatoridagi laktozani kislotaga va gazgacha parchalovchi, patogenmas *Escherichia coli* (laktozapozitiv ichak tayoqchasi) va Endo muxitida o'rtasi to'q rangdagi, och-qizil rangli (yoki rangsiz) koloniyalar hosil qiluvchi, Giss qatoridagi laktozani parchalash xususiyatiga ega bo'lmagan, patogenlikni namoyon qilgan *Escherichia coli*(laktozanegativ ichak tayoqchasi) miqdoriy ko'rsatkichlari bir-biriga yaqin bo'ldi (R0,05). O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, 2-guruhda (GM-siz soya iste'mol qilgan) nazorat guruhiga (intakt) nisbatan miqdoriy ko'rsatkichlar ishonarli ravishda kamayishi yo'g'on ichak me'yoriy indigen mikroflorasi vakillari orasida kuzatildi. *Bifidobacterium spp* miqdoriy kamayishi 1,28 martagacha bo'lgan bo'lsa (R0,05), *Lactobacillus spp* bo'yicha miqdoriy kamayish 1,53 martagacha yetgan (R?0,05). Bu holat 2-guruh laboratoriya xayvonlari yo'g'on ichagida disbiotik holatga olib keluvchi jarayonlar boshlanib, uning birinchi belgisi ekanligi ko'rsatildi.

Yuqoridagiga o'xshash holatni yana bir me'yoriy mikroflora vakili *Streptococcus spp* bo'yicha xam kuzatish mumkin, uning yo'g'on ichakdagi kontsentratsiyasi 1,58 martaga kamaygani (R 0,05) aniqlandi. Bu holat xam disbiotik jarayonlarning debochasi sifatida talqin qilindi. Nazorat guruhidan farqli ravishda 2-guruhda faqat bitta tashqi ta'sir vositasi (soya) borligini xisobga olsak, bu o'zgarishlar uning ta'sirida ekanligi, oq zotsiz kalamushlar organizmi uchun bu notanish mahsulot bo'lganligi sababli ichak indigen mikroflorasi miqdoriy parametrlarining pasayishi vaqtinchalik holat sifatida talqin etildi. Nazorat guruhi laboratoriya xayvonlari ko'rsatkichlariga nisbatan taqqoslanayotganda guruh parametrlaridagi miqdoriy ko'payish asosan enterobakteriyalar va koagulazamusbat kokklarga to'g'ri kelganini ta'kidlash joiz, ularning yo'g'on ichak fakul'tativ (tranzitor) mikroflorasiga kirishini, qulay sharoitga tushganda patogenlik xususiyatini nomoyon qilishini hisobga olsak, ushbu biotopda indigen va fakul'tativ mikroorganizmlarning bir-biriga nisbatan muvozanati buzilgani kuzatildi. Chunonchi, 2-guruhda miqdoriy oshish *Enterobacteriaceae* oilasi vakillari *Enterobacter spp* va *Proteus spp* da kuzatilgan – mos ravishda 4,17 marta (R 0,001) va 6,25 martaga (R 0,001). Ushbu mikroorganizmlar miqdoriy oshishi yo'g'on ichakdagi disbioz jarayonlarining boshlanishi sifatida talqin etildi.

Shunga o'xshash natija, ammo kam intensivlikda *Staphylococcus spp* bo'yicha xam kuzatildi. Shuni xam ta'kidlash joizki, ushbu mikroorganizm miqdoriy pasayishi tendentsiyasi intensivligi grammanfiy bakteriyalarga qaraganda kamroq bo'ldi. Nazorat va taqqoslash guruhlari orasidagi farq

1,58 martani tashkil qilib, intakt xayvonlar foydasiga bo'ldi (R 0,05). Shunday qilib, standart vivariy ratsioniga GM-siz soya qo'shilgan oq zotsiz kalamushlar yo'g'on ichagi me'yoriy mikroflorasida intakt laboratoriya xayvonlariga nisbatan farqli miqdoriy tafovutlar aniqlandi, jami 9ta me'yoriy mikroflora vakillaridan 7tasida (77,78%) turli yo'nalishlardagi miqdoriy o'zgarishlar aniqlandi (R?0,05). Asosiy ishonarli farqlar Bifidobacterium spp (1,28 marta kamayish), Lactobacillus spp(1,53 marta kamayish), Enterobacter spp va Proteus spp (4,16 va 6,25 marta ko'payish) bo'yicha kuzatildi. Yo'g'on ichak indigen va fakul'tativ mikroflorasi orasidagi muvozanat bunday buzilishi disbioz jarayonlarning boshlang'ich belgilari bo'lib, to'liq disbioz rivojlanganligini ko'rsatmaydi, chunki ichak mikroflorasi asosiy mikroorganizmlaridan biri Escherichia coli patogen va patogenmas shtammlari bo'yicha guruhlararo tafovut aniqlanmadi, shuningdek laktozanegativ shtammlar unyadi. Yuzaga kelgan miqdoriy o'zgarishlar sababi soyaning iste'moli bo'lib, hayvon organizmi uchun tanish emasligi asosiy o'rin tutgan. Ilmiy ishning keyingi bosqichida standart vivariy ratsioniga GM-soya qo'shilgan oq zotsiz kalamushlar yo'g'on ichak mikrobiotsenozi miqdoriy ko'rsatkichlarini solishtirma o'rganildi va olingan raqamlar tahlil qilindi. Taqqoslash maqsadida intakt (GM-soya iste'mol qilmagan) laboratoriya xayvonlari olindi. Barcha natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2- jadval

GM-soya bilan boqilgan va intakt laboratoriya xayvonlari yo'g'on ichak mikrobiotsenozi miqdoriy ko'rsatkichlari qiyosiy tahlili, lg KXQB/ml (M±m).

Mikroorganizmlar	1- guruh, n=30	2- guruh, n=30
<i>Bifidobacterium spp</i>	5,10±0,2	2,10±0,1*↓
<i>Lactobacillus spp</i>	6,10±0,2	2,00±0,2*↓
<i>Escherichia coli</i> (laktozapozitiv)	5,15±0,2	0 ↓
<i>Escherichia coli</i> (laktozanegativ)	0	5,30±0,3*↑
<i>Enterobacter spp</i>	1,20±0,1	5,45±0,2*↑
<i>Proteus spp</i>	0,80±0,1	3,00±0,1*↑
<i>Staphylococcus spp</i>	4,10±0,1	6,15±0,2*↑
<i>Streptococcus spp</i>	6,30±0,3	4,30±0,2*↓
<i>Candida spp</i>	3,60±0,1	7,00±0,4*↑

Eslatma: *-guruhlar orasidagi ishonarli farq belgisi; ^,v - o'zgarishlar yo'nalishlari; ishonarli farq mavjud emas.

Keltirilgan 2-jadvaldagi yo'g'on ichak mikroflorasini tashkil etuvchi mikroorganizmlar miqdoriy ko'rsatkichlari tahlil etilganda, ularning barchasida guruhlararo tafovut borligi aniqlandi. Ushbu farqlar o'rganilgan barcha 9ta mikroorganizmlar bo'yicha kuzatildi. Eng chuqur miqdoriy o'zgarishlar yo'g'on ichak me'yoriy indigen mikroflorasi vakillari Bifidobacterium spp bo'yicha kuzatilgani e'tiborli holat sifatida talqin qilindi, kamayish 2,43 martani tashkil etgan (R 0,001). Lactobacillus spp bo'yicha xam shunga o'xshash natija olindi – miqdoriy ko'rsatkichlar pasayish tendentsiyasi va intensivligi bifidobakteriyalar bilan bir xil bo'ldi, miqdoriy kamayish o'rtacha 3,05 martani tashkil qildi (R 0,001).

Nazorat guruhiga (intakt) nisbatan asosiy guruhda (GM-soya bilan boqilgan) indigen mikroflora vakillarining 2,43-3,05 martagacha ishonarli darajada pasayishi ushbu biotopda kechadigan disbiotik jarayonlarning boshlanishi ekanligi aniqlandi. Ushbu miqdoriy o'zgarishlar indigen mikroorganizmlarga tashqi omilning ta'siri ekanligi tasdiqlandi, agar ularga tashqi omil sifatida faqat GM-soya ta'sir etganligini hisobga olsak, olgan natijalar uning ta'siri ekanligi aniq bo'ladi. Yo'g'on ichak me'yoriy mikroflorasi boshqa vakili bo'lgan Escherichia coli miqdoriy ko'rsatkichini o'rganishda boshqacha manzaraga guvoh bo'ldik. Laktozani parchalash qobiliyatiga ega, patogenmas ushbu grammanfiy bakteriyalar nazorat guruhida 5,15±0,2 lg KXQB/ml miqdorida ungan bo'lsa, 3-guruhga mansub oq zotsiz kalamushlar yo'g'on ichagidan olingan biologik ashyodan ular unyadi.

Ammo, patogenlik qobiliyatiga ega Escherichia coli shtammlari 5,30±0,3 lg KXQB/ml miqdorida ungan holda, nazorat guruhida ushbu shtammlarning umuman aniqlanmaganligini e'tirof etildi. Bunday holat ushbu biotopda rivojlanayotgan disbioz jarayonining yana bir asosiy belgilaridan

biridir. Enterobacteriaceae oilasining boshqa vakillari bo'lgan *Enterobacter* spp va *Proteus* spp miqdoriy ko'rsatkichlarida xam laktozanegativ *Escherichia coli* kabi o'zgarishlar kuzatildi, boshqacha aytganda ular miqdoriy ko'rsatkichlari me'yor chegaralaridan yuqori bo'ldi – mos ravishda $5,45 \pm 0,2$ lg KXQB/ml va $3,00 \pm 0,1$ lg KXQB/ml. Bu raqamlar me'yor chegaralaridan 4,54 va 3,75 martaga ishonarli ravishda ko'pligi bilan tavsiflandi (R 0,001) Bunday holatni indigen mikroorganizmlar miqdoriy kamayishi shartli-patogen entrobakteriyalar oshishiga olib kelgan. Aniqlangan bu ko'rinish yo'g'on ichak disbiotik jarayonlar shakllanishining belgisidir. Grammanfiy bakteriyalardagi yuqorida keltirilgan keskin o'zgarishlar grammusbat kokklarda kuzatilmadi, miqdoriy ko'rsatkichlar guruhlararo farq qilgan bo'lsa hamki, o'zgarishlar intensivligi past bo'ldi. Agar *Staphylococcus* spp 3-guruhda 1-guruhga nisbatan 1,50 marta ishonarli darajada oshgan bo'lsa (mos ravishda $6,15 \pm 0,2$ lg KXQB/ml ga qarshi $4,10 \pm 0,1$ lg KXQB/ml, R?0,05), *Streptococcus* spp bo'yicha teskari manzara guvohi bo'ldik, ya'ni 3-guruh ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan (1-guruh) ishonarli darajada 1,47 marta kamayganligi e'tirof etildi (R 0,05).

Candida spp bo'yicha xam shartli-patogen mikroorganizmlardan iborat fakul'tativ mikroorganizmlar parametrlariga o'xshash natijalar olindi. GM-soya bilan boqilgan oq zotsiz kalamushlar yo'g'on ichagida ushbu achitqisimon zamburug'lar avlodiga kiruvchi mikroorganizmlar miqdori GM-soya bilan boqilmagan intakt kalamushlar ko'rsatkichlaridan ishonarli yuqori bo'ldi (1,94 martaga, R 0,001).

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, GM-soya iste'mol qilgan laboratoriya xayvonlarida kuzatuv davri oxirida yo'g'on ichak disbiozi alomatlari kuzatilgan. Ushbu holat quyidagilarda namoyon bo'lgan:

Birinchidan, yo'g'on ichak me'yoriy mikroflorasi vakillari bo'lgan indigen flora *Bifidobacterium* spp va *Lactobacillus* spp miqdoriy ko'rsatkichi GM-soya bilan boqilgan xayvonlarda intakt kalamushlarga nisbatan 2,43 va 3,05 martaga ishonarli kamayib ketdi. Ushbu miqdorning kamayishi ularga salbiy ta'sir etuvchi tashqi omil bo'lib, ushbu tajribada bu GM-soya, deb talqin etildi. Bu holat yo'g'on ichak biotopida shakllangan disbiozning birinchi elementi sifatida talqin etildi. Ikkinchidan, GM-soya bilan boqilgan oq zotsiz kalamushlarda, intaktlardan farqli ravishda laktozanegativ *Escherichia coli* undi (intakt xayvonlarda unmad), shunga mos ravishda laktozapozitiv *Escherichia coli* unmad, intaktlarda buning teskarisi bo'ldi. Laktozanegativ shtammlar unishi va laktozapozitiv shtammlar aniqlanmagani yo'g'on ichak disbiozining ikkinchi elementi ekanligi isbotlandi. Uchinchidan, 3-guruh laboratoriya xayvonlarida Enterobacteriaceae oilasining shartli-patogen vakillari *Enterobacter* spp va *Proteus* spp nazorat guruhiga nisbatan mos ravishda 4,54 va 3,75 martaga kupaygani aniqlandi, tajriba sharoitida ularga tashqi ta'sir sifatida faqat GM-soya ta'sir qilgani uchun indigen va fakul'tativ mikroorganizmlar muvozanati buzilgani asosiy sababchisi sifatida shu mahsulot ekanligi ko'rsatildi, bu holat yo'g'on ichak disbiozining uchinchi elementi ekanligi isbotlandi.

To'rtinchidan, yo'g'on ichak disbiozining 1-3-elementlarida ushbu holat belgilari yaqqol namoyon bo'lgani holda shu biotopdagi grammusbat kokklar ko'rsatkichlarida keskin o'zgarishlar aniqlanmadi, indigen mikroflora vakili patogen *Streptococcus* spp asosiy guruhda intakt laboratoriya xayvonlariga nisbatan 1,47 martagacha ishonarli kamaygan bo'lsa, fakul'tativ mikroflora vakili koagulazapozitiv *Staphylococcus* spp miqdoriy ko'rsatkichi esa 1,50 martagacha ishonarli darajada oshgan. Bu guruhlararo nomuvofiqlik yo'g'on ichak disbiozining to'rtinchi elementi sifatida talqin etildi.

Beshinchidan, yo'g'on ichak fakul'tativ mikroflorasi vakili *Candida* spp miqdoriy ko'rsatkichi GM-soya bilan boqilgan oq zotsiz kalamushlarda (3-guruh), ushbu mahsulot bilan boqilmaganlarga (1-guruh) nisbatan 1,94 martagacha ishonarli ravishda oshgani yo'g'on ichak disbiozining beshinchi elementi sifatida ko'rsatib berildi. GM-soya ta'siri natijasida oq zotsiz kalamushlar yo'g'on ichagida disbiotik jarayonlar shakllanishi va rivojlanishi ko'rsatib berilgach, indigen va fakul'tativ mikroflora miqdoriy ko'rsatkichlari o'zgarishlari darajasini baholash zarurati tug'ildi. Buning uchun qiyoslanayotgan guruhlar miqdoriy ko'rsatkichlarining biribiriga nisbati o'rganildi. 3-guruhda (GM-soya bilan boqilgan) indigen mikroorganizmlar miqdoriy ko'rsatkichi 1-guruhga nisbatan (GM-soya bilan boqilmagan) ishonarli kamaygani holda (R 0,001) fakul'tativ mikroorganizmlar miqdoriy

parametrlari ishonarli oshgan (R 0,05-R 0,001). Bu holat ular yo'g'on ichagida GM-soya ta'sirida chuqur disbioz rivojlanganini isbotlovchi yana bir ko'rsatkich sifatida talqin etildi.

Tadqiqotning keyingi bosqichida standart vivariy ratsioniga GM-siz soya (2-guruh) va GM-soya qo'shilgan (3-guruh) laboratoriya xayvonlari yo'g'on ichagi indigen va fakul'tativ mikroflora vakillari miqdoriy ko'rsatkichlarini qiyosiy o'rganish bo'ldi. Olingan natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

GM-siz va GM-li soya bilan boqilgan laboratoriya xayvonlari yo'g'on ichak mikrobiotsenozi miqdoriy ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili, lg KXQB/ml (M±m).

Mikroorganizmlar	2- guruh, n=30	3- guruh, n=30
<i>Bifidobacterium spp</i>	4,00±0,1	2,10±0,1*↓
<i>Lactobacillus spp</i>	4,00±0,1	2,00±0,2*↓
<i>Escherichia coli</i> (laktozapozitiv)	5,00±0,2	0 ↓
<i>Escherichia coli</i> (laktozanegativ)	0	5,30±0,3*↑
<i>Enterobacter spp</i>	5,00±0,2	5,45±0,2*↑
<i>Proteus spp</i>	5,00±0,2	3,00±0,1*↑
<i>Staphylococcus spp</i>	5,00±0,2	6,15±0,2*↑
<i>Streptococcus spp</i>	4,00±0,2	4,30±0,2*↓
<i>Candida spp</i>	7,00±0,1	7,00±0,4*↑

Eslatma: *-guruhlar orasidagi ishonarli farq belgisi; ^,v - o'zgarishlar yo'nalishlari; - - ishonarli farq mavjud emas.

Har ikkala guruh natijalari intakt laboratoriya xayvonlari parametrlaridan farq qilsa hamki, o'zgarishlar intensivligi va chuqurligi 3-guruhda yaqqol nomoyon bo'ldi. Shunday bo'lsa xam GM-siz va GM-li soyaning bir biriga nisbatan o'zgarishlar darajasini aniqlash muhim edi. Yo'g'on ichak indigen mikroflorasi vakillari *Bifidobacterium spp* va *Lactobacillus spp* miqdoriy ko'rsatkichlari orasida farq borligi aniqlandi – mos ravishda 1,90 martaga va 2,0 martagacha ishonarli kamaydi (R 0,001). O'rganilgan 9 ta mikroorganizmdan 2tasida (*Staphylococcus spp*, *Candida spp*) guruhlararo tafovut aniqlanmadi (R>0.05), ular miqdor jihatdan birbiriga yaqin bo'ldi. E'tiborli joyi shundaki, ulardan 1tasi fakul'tativ mikroorganizmlar guruhiga kiradi. Bu holat bo'yicha ma'lum qonuniyat kuzatilmadi. Ammo indigen mikroorganizmlar (*Bifidobacterium spp*, *Lactobacillus spp*) 3-guruhida yanada ko'proq kamaygani, fakul'tativ mikroorganizmlarning bo'lsa (*Enterobacter spp*, *Staphylococcus spp*) yanada ko'proq ko'paygani aniqlandi. Laktozanegativ va laktozapozitiv *Escherichia coli* bo'yicha olingan natijalar ushbu guruhlar orasida keskin farq borligini ko'rsatdi. Boshqacha aytganda GM-soya bilan boqilgan laboratoriya xayvonlarida disbiozning barcha keltirilgan 5ta elementi mavjud bo'lsa, GM-siz soya iste'mol qilgan kalamushlarda ular yaqqol namoyon bo'lmadi. Barcha olingan natijalarni umumlashtirish maqsadida har uchala guruh ko'rsatkichlarini qiyosiy tarzda keltirishni lozim topdik (4-jadval). Ushbu 4-jadvalda guruhlar orasidagi ishonarli farq yaqqol ko'rinib turibdi, tahlil qilingan raqamlar shuni ko'rsatdiki, GM-siz soya bilan boqilmagan (intakt, nazorat) laboratoriya xayvonlari yo'g'on ichak me'yoriy mikroflorasida amaliy jihatdan o'zgarishlar yo'q, disbioz belgilari aniqlanmadi; GM-siz soya iste'mol qilgan laboratoriya xayvonlarida (2-guruh) indigen va fakul'tativ mikroorganizmlar orasidagi muvozanat qisman buzilgan, disbioz alomatlari bor, ammo u shakllanmagan va rivojlanmagan; GM-soya bilan boqilgan xayvonlarda

(3-guruh) bo'lsa, indigen va fakul'tativ mikroorganizmlarning birbiriga nisbatan muvozanati buzilgan, disbioz belgilari yaqqol kuzatilgan, uning barcha 5ta elementi aniqlangan, yo'g'on ichak total disbiozi rivojlangan. Ushbu holat oq zotsiz kalamushlar organizmiga GM-soya ta'sirida, deb talqin etildi. GM-soyaning laboratoriya xayvonlari yo'g'on ichak me'yoriy mikroflorasiga salbiy ta'sir etib, total disbioz chaqirishi isbotlab berild.

Yo'g'on ichak me'yoriy mikroflorasi holatini, disbioz rivojlanganlik darajasi, uning chuqurlilik ko'rinishini belgilash uchun ko'pchilik tadqiqotlar tomonidan disbiozni baxolash mezonlari yaratilgan va amaliy sog'liqni saqlashga taqdim etilgan. Shu usullar orasida biz eng maqbul deb hisoblaganimizni tanlab oldik va disbiozni baxolash uchun foydalandik. Bu usul O'zbekistonlik

tadqiqotchilar Garib F.YU., Adilov SH.K. va Narbaeva I.E. lar tomonidan 1995yilda tavsiya etilgan bo'lib, yo'g'on ichak mikroflorasi o'zgarishlari 2ta daraja bilan baxolanadi:

I-darajali disbiozda - o'zgarishlar faqat indigen guruh vakillari orasida kuzatiladi, Bifidobacterium spp va Lactobacillus spp laktozapositiv Escherichia coli ga nisbatan kamayadi, ichak disfunktsiyasi namoyon bo'lmaydi.

II-darajali disbiozda - indigen mikroorganizmlar kamayishi barobarida, fakul'tativ shartli-patogen mikroorganizmlar miqdori oshib ketib, ular orasidagi muvozanat buziladi, ichak disfunktsiyasi belgilari yaqqol ko'rinadi. Bu darajalar disbakterioz indeksi (DI) yordamida aniqlanadi:

DII= E.coli KXQB/g/ Indigen mikroorganizmlar, KXQB/g <0,1;

DIII=Fakul'tativ mikroorganizmlar, KXQB/g/ Indigen mikroorganizmlar, KXQB/g ? 0,5.

Agar DII > 0,1; DIII ? 0,5 bo'lsa, bu disbiozning I darajasi hisoblanadi, agar DI II > 0,5

bo'lsa, DI I necha bo'lishidan qat'iy nazar disbiozning II darajasi hisoblanadi.

Tadqiqotlarimiz davomida olingan natijalar quyidagicha bo'ldi:

1-guruhda - 0,31<0,1 (DII); 0,37<0,5 (DI II);

2-guruhda - 0,38<0,1 (DII); 0,77<0,5 (DI II);

3-guruhda - 1,29<0,1 (DII); 3,56<0,5 (DI II).

Olingan natijalar yuqorida aytilgan fikrlarni to'liq tasdiqladi, ya'ni intakt laboratoriya xayvonlarida (1-guruh) disbioz belgilari yo'q, GM-siz soya bilan boqilganlarda (2-guruh) disbioz belgilari zaif rivojlangan (I-daraja), GM-soya bilan boqilgan oq zotsiz kalamushlarda disbioz belgilari yaqqol namoyon bo'lgan (II-daraja).

Xulosalar.

1. GM-siz soya bilan boqilgan oq zotsiz kalamushlar yo'g'on ichagi me'yoriy mikroflorasida intakt laboratoriya xayvonlariga nisbatan farqli ishonarli miqdoriy tafovutlar Bifidobacterium spp (1,28 marta kamayish), Lactobacillus spp (1,53 marta kamayish), Enterobacter spp va Proteus spp (4,16 va 6,25 marta oshish) bo'yicha kuzatildi. Bu disbioz boshlang'ich belgilari bo'lib, to'liq disbioz rivojlanganligini ko'rsatmaydi, chunki Escherichia colilaktozanegativ va laktozapositiv shtammlari bo'yicha guruhlararo tafovut aniqlanmadi.

2. GM-soya bilan boqilgan laboratoriya xayvonlarida Bifidobacterium spp va Lactobacillus spp miqdoriy ko'rsatkichi intakt kalamushlarga nisbatan 2,43 va 3,05 martaga ishonarli kamaydi. Ushbu kamayish ularga salbiy ta'sir etuvchi tashqi omil bo'lib, ushbu tajribada bu GM-soya, deb talqin etildi. Bu holat yo'g'on ichak biotopida shakllangan disbiozning birinchi elementi sifatida talqin etildi.

3. GM-soya bilan boqilgan oq zotsiz kalamushlarda intaktlardan farqli ravishda laktozanegativ Escherichia coli undi, laktozapositiv Escherichia colibo'lsa unmad, intaktlarda buning teskarisi bo'ldi. Laktozanegativ shtammlar unishi, laktozapositiv shtammlar aniqlanmagani yo'g'on ichak disbiozining ikkinchi elementi ekanligi isbotlandi.

4. GM-soya bilan boqilgan laboratoriya xayvonlarida Enterobacter spp va Proteus spp nazorat guruhiga nisbatan mos ravishda 4,54 va 3,75 martaga ko'paygani aniqlandi, bu holat yo'g'on ichak disbiozining uchinchi elementi ekanligi isbotlandi.

5. Yo'g'on ichak disbiozining 1-3-elementlarida ushbu holat belgilari yaqqol namoyon bo'lgani holda grammusbat kokklar ko'rsatkichlarida keskin o'zgarishlar aniqlanmadi -Streptococcus spp asosiy guruhda intakt laboratoriya xayvonlariga nisbatan 1,47 martaga ishonarli kamaygan bo'lsa, koagulazapositiv Staphylococcus spp miqdoriy ko'rsatkichi 1,50 martaga ishonarli darajada oshdi. Bu guruhlararo nomuvofiqlik yo'g'on ichak disbiozining to'rtinchi elementi sifatida talqin etildi.

6. Candida spp miqdoriy ko'rsatkichi GM-soya bilan boqilgan oq zotsiz kalamushlarda, ushbu mahsulot bilan boqilmaganlarga nisbatan 1,94 martaga ishonarli oshgani yo'g'on ichak disbiozining beshinchi elementi sifatida ko'rsatib berildi.

7. GM-soya bilan boqilgan laboratoriya xayvonlarida disbiozning barcha keltirilgan 5ta elementi mavjud bo'lsa, GM-siz soya iste'mol qilgan kalamushlarda ular yaqqol namoyon bo'lmadi.

8. Disbakterioz I-va II-darajalarini bildiruvchi disbakterioz indeksini aniqlash quyidagi natijalarni berdi: 1-guruhda - 0,31<0,1 (DII); 0,37<0,5 (DI II); 2-guruhda - 0,38<0,1 (DII); 0,77<0,5 (DI II); 3-guruhda - 1,29<0,1 (DII); 3,56<0,5 (DI II). Intakt laboratoriya xayvonlarida disbioz belgilari

yo'q, GM-siz soya bilan boqilganlarda disbioz belgilari zaif rivojlangan (I-daraja), GM-soya bilan boqilganlarda disbioz belgilari yaqqol namoyon bo'lgan (II-daraja).

IQTIBOSLAR | ЧОСКИ | REFERENCES:

1. Алланазаров А.Х. Нуралиева Х.О. Ген-модификацияланган соянинг лаборатория хайвонлари иммун тизими кўрсаткичларига таъсирини қиёсий баҳолаш // Общество и инновации. - Ташкент, 2021. - №3. –С.413-422.
2. Алексеева А.Н., Елохин А.П. Влияние генетически модифицированных продуктов на здоровье человека // Евразийский союз учёных. – Москва, 2016. - №5. – С.133-137.
3. Лукашенко Т.М. Изменение веса тела крыс при потреблении сои // Материалы международной конференции «Сигнальные механизмы регуляции висцеральных функций». – Минск, 2007. – С.152.
4. Нуралиев Н.А., Бектимиров А.М-Т., Алимова М.Т., Сувонов К.Ж. Правила и методы работы с лабораторными животными при экспериментальных микробиологических и иммунологических исследованиях // Методическое пособие. - Ташкент, 2016. - 33 с.
5. Собирова Д.Р., Нуралиев Н.А., Гинатуллина Е.Н. Результаты исследования мутагенной активности генно-модифицированного продукта в экспериментах на лабораторных животных // Безопасность здоровья человека. – Ярославль, 2017. - №1. - С.27-31.
6. Собирова Д.Р., Нуралиев Н.А., Носирова А.Р., Гинатуллина Е.Н. Изучение влияния генно-модифицированного продукта на репродукцию млекопитающих в экспериментах на лабораторных животных // Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент, 2017. - №2 – С.195-200.
7. Шеина Н.И. Оценка патогенных свойств генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов как один из критериев их биобезопасности // Гигиена и санитария. - Москва, 2017. - №96(3). – С.284-286.
8. Avozmotov J.E. Influence of a Genetically Modified Organism on the rat's hepatobiliary system // European journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. - Volume 7, Issue 8. – P.1235-1237.
9. Angers-Loustau A., Petrillo M., Bonfini L., Gatto F., Sabrina R., Patak A., Kreysa J. JRC GMO-Matrix: a web application to support Genetically Modified Organisms detection strategies // BMC Bioinformatics. – 2014. - Vol. 15, N1. – P.417.
10. Karimova M.A., Matnazarova G.S., Avozmotov J.E. Our experience in studying the effect of a genetically of a modified product on the colon mikroflora laboratory animals // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - USA, 2022. Vol. 12. – P.602-605.
11. Khasanova D.A. Effect of a genetically modified product on the morphological parameters of the rat's spleen and thymus // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. - Англия, 2020. - Vol. 7. - Issue 1.-P. 3364-3370.
12. Nuraliyev N.A., Allanazarov A.Kh. Estimation and assessment of cytogenetic changes in bone marrow cells of laboratory animals received a gene-modified product // Annals of Romanian Society for Cell Biology. - 2021. - Vol. 25, Issue 1. - P.401-411.
13. Farkhodovich, M. N. (2023). Women with Fetal and Malnutrition Cause Purulent Inflammation, Developing a Method to Assess the Effectiveness of Autopsies to Add Antiseptics to their Neighbors. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(4), 257-259.
14. Farhodovich, M. N. (2023). Peculiarities of Agricultural Workers. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 2(2), 75-78.
15. Farhodovich, M. N. (2023). Differentiated Approach to Assessing the Immune Status in Pregnant and Lactating Women. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 2(4), 163-168.

16. Maksudov, D., Musurmanov, F., & Nodirhonov, S. (2021). Effectiveness of the complex treatment of odontogenic phlegmon of the maxillofacial region in patients. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/10529>
17. Murotov, N. F., & Ilyasov, A. S. REACTIVE CHANGES IN THE ANAL CANAL AND SPHINCTER APPARATUS OF THE RECTUM OF RATS EXPOSED TO XENOBIOTICS.
18. Курязов А.К., Муротов Н.Ф. Характеристика неспецифических факторов иммунитета ротовой полости у беременных женщин. // Тиббиётда янги кун 10 (48) 2022. – с. 229-232
19. Нуралиев Н.А., Муротов Н.Ф. Бактериал транслокацияда микроорганизмлар ўрнини тажрибада ўрганиш натижалари таҳлили. // Тиббиётда янги кун 10 (48) 2022. – с. 216-221

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000